

19 abr · 2 min de lectura

Espacio público, ciudad como palimpsesto y grafiti, desde Jesús Martín-Barbero

Dra. Velebita Koričančić

Cuando el teórico de la comunicación Jesús Martín-Barbero, en “Lo público: experiencia urbana y metáfora ciudadana” (2008), reflexiona sobre el espacio público en América Latina, recuerda que éste no se reduce a lo estatal. Señala que esa confusión dificulta pensarlo como algo construido en la vida cotidiana. Desde ahí, puede cuestionarse que el orden oficial del espacio urbano se presente como si fuera el único orden legítimo. En ese marco, la ciudadanía aparece asociada al reconocimiento recíproco y al derecho a ser visto y oído, es decir, a existir y contar social, política y culturalmente.

Martín-Barbero propone, además, leer la ciudad como escritura o textualidad. La noción de palimpsesto le permite pensar el espacio urbano como una superficie hecha de capas, residuos, borrados y reescrituras, donde las inscripciones anteriores no desaparecen del todo. De este modo, la ciudad puede leerse en la multiplicidad de sus capas y en la polifonía de sus lenguajes.

Respecto al grafiti, afirma que en él “la palabra libertaria se hace escritura pública” y que, junto con el mural, configura la apropiación de la calle por la gente como “su espacio”, es decir, como la materialización del espacio público. Añade que, frente a la deriva panfletaria del grafiti y al “blanqueamiento ideológico”, el spray deja marcas de figuras de resistencia, convirtiéndose en una “textualidad dolorosa y subversiva”. Leído así, el grafiti aparece como escritura pública y como apropiación de la calle por quienes hacen de la calle su espacio.

Esta publicación de divulgación se deriva de la línea de investigación “Visualidades y materialidades urbanas en el espacio público” de la Dra. Velebita Koričančić, y de una vinculación académica interinstitucional entre la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en colaboración con la Dra. Yareli Jáidar Benavides, responsable del proyecto PAPIME-UNAM PE403425 “Documentación y estudio de grafiti” y del Seminario de Estudio de Grafiti del IIE-UNAM.

Dra. Velebita Koričančić

comunicación visual urbana

espacio público

grafiti y arte callejero

visualidades y materialidades urbanas

Jesús Martín-Barbero

palimpsesto urbano